

АССОЦИАЦИЯ НАРУШЕННОГО ТРОМБОЛИЗИСА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПОСЛЕ ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST

Жураев Шерали Халимович

Бухарское районное медицинское объединение, Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6518033>

Актуальность: Нарушение степени перфузии миокарда после успешного восстановления эпикардального кровотока у пациентов, получавших фибринолитическую терапию по поводу инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМ ST), было связано с неблагоприятными клиническими исходами, но его связь с ЖТ/ФЖ не оценивалась.

Цель исследования. Целью данного анализа было оценить связь нарушенного тромболитического при инфаркте миокарда, степени перфузии миокарда с устойчивой желудочковой тахикардией (VT) или фибрилляцией желудочков (VF).

Материалы и методы исследования. В исследовании мы включали 28 пациентов (клопидогрел в качестве дополнительной реперфузионной терапии и тромболитического при инфаркте миокарда 21 пациенту была выполнена ангиография в среднем через 3,5 дня после введения фибринолиза по поводу ИМ ST; Оценивали степени перфузии миокарда и оценивали его связь с VT/VF. У всех исследованных были взяты письменные соглашения на обследование. Статистический анализ был проведен по методу Фишера-Стьюдента.

Результаты исследования. Мы наблюдали ЖТ/ФЖ у 4,8% пациентов. Нарушение перфузии миокарда (0/1/2) ассоциировалось с повышенной частотой ЖТ/ФЖ (7,1% против 2,6% при степени перфузии миокарда 3; логарифмический ранг $p < 0,001$). Среди пациентов с восстановлением нормального эпикардального кровотока (тромболитический при инфаркте миокарда 3 степени) частота ЖТ/ФЖ была выше среди пациентов с нарушением степени перфузии миокарда (4,7% против 2,7%; $p = 0,02$). Среди пациентов с фракцией выброса левого желудочка $>$ или $= 30\%$ нарушение степени перфузии миокарда по-прежнему ассоциировалось с повышенной частотой VT/VF (4,7% против 2,5%; $p = 0,03$). Мы обнаружили, что ЖТ/ФЖ была связана с повышенной смертностью (25,2% против 3,5%; $p < 0,0001$). Кроме того, среди пациентов с ЖТ/ФЖ нарушение степени перфузии миокарда ассоциировалось с повышенной смертностью (17,1% против 2,3%; $p = 0,02$).

Выводы. Несмотря на восстановление нормального эпикардального кровотока или фракции выброса левого желудочка $>$ или $= 30\%$, нарушение перфузии миокарда при ангиографии через 3,5 дня после введения фибринолиза по поводу ИМ ST связано с повышенной частотой ЖТ/ФЖ.